

GLICERINA LOIRA COMO CONSERVANTE ALTERNATIVO DE PEÇAS ANATÔMICAS

Afonso Rangel Ribeiro ¹, Gustavo Silva de Souza ², Naíne Guimarães da Silva ³,
Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho ⁴

¹ Médico Veterinário pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

² Mestrando em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

³ Graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

⁴ Professora Associada de Anatomia Veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

Autor correspondente: afonsovett@outlook.com

Palavras – chave: Conservação, Anatomia, Morfologia

INTRODUÇÃO

Atualmente, o ensino de anatomia é estruturado em componentes teóricos e práticos, os quais são complementares e fundamentais para a plena compreensão por parte dos estudantes. Os conteúdos teóricos podem ser abordados por diferentes metodologias pedagógicas, enquanto, nas atividades práticas, a utilização de peças cadavéricas em laboratório continua sendo amplamente recomendada (Boff *et al.*, 2020; Fontoura *et al.*, 2020). No entanto, para o uso eficaz dessas peças, é indispensável garantir a conservação tecidual em condições que preservem ao máximo as características morfológicas próximas às do organismo vivo, evitando processos

como a autólise, a contaminação e a degradação estrutural dos órgãos (Resende *et al.*, 2025).

Atualmente, segundo Kimura e Carvalho (2010), há uma ampla variedade de técnicas disponíveis para a preservação de tecidos animais com fins didáticos, sendo a glicerina loira uma das substâncias empregadas na conservação anatômica. Também conhecida como glicerol, a glicerina loira é um subproduto do biodiesel, caracterizando-se por ser um líquido inodoro, de alta viscosidade e densidade superior à da água (Beatriz *et al.*, 2010). Sua utilização tem se destacado como uma alternativa viável ao formol - substância tradicionalmente usada pela facilidade de manuseio, boa capacidade de fixação e baixo custo, mas que apresenta riscos à saúde por ser

volátil e potencialmente carcinogênico, além de possuir um alto nível de contaminação ambiental (Travagim *et al.*, 2023).

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo principal comparar três diferentes protocolos de glicerinação quanto a capacidade de preservar as características morfológicas de peças anatômicas de origem animal, considerando também o custo-benefício de cada técnica e sua conformidade com as normas de biossegurança no ambiente de trabalho.

METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido na Seção de Anatomia dos Animais Domésticos, pertencente ao Laboratório de Morfologia e Patologia Animal da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Foram utilizadas 27 peças anatômicas, sendo 9 rins, 9 estômagos e 9 pulmões. Todas as vísceras foram provenientes de suínos abatidos em frigorífico sob inspeção estadual - o Frigorífico Rezende Comércio Atacadista de Carne LTDA - localizado na Estrada Barro Branco, nº 2000, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro. É importante destacar que todos os animais abatidos possuíam atestado de sanidade e estavam livres de qualquer patologia.

As 27 peças foram coletadas no frigorífico e acondicionadas em ambiente refrigerado até a chegada ao referido setor. Em sequência as vísceras foram limpas, dissecadas e acondicionadas nos diferentes tratamentos. Como tratamento prévio todas as vísceras foram fixadas em formol 10% por

48h e posteriormente foram iniciados os diferentes protocolos.

Para garantir maior confiabilidade na análise dos dados, as vísceras foram trabalhadas em triplicata. Dessa forma, nove peças anatômicas — três rins, três estômagos e três pulmões — foram distribuídas entre três diferentes protocolos de glicerinação. O grupo controle onde, após o tratamento inicial, as peças foram imersas em álcool 70%, por sete dias. Em seguida, passaram por um processo de escoamento por 30 minutos e, depois, foram imersas em uma solução composta por glicerina loira e álcool etílico 95%, na proporção de 1:2. O protocolo 1 no qual, após o tratamento prévio, as peças foram diretamente submersas em uma solução de glicerina loira e álcool etílico 95%, também na proporção de 1:2 e, por fim, o protocolo 2 cujas peças, após o tratamento inicial, foram imersas em álcool etílico 99% por sete dias, seguidas por escoamento de 30 minutos e, posteriormente, submersas em glicerina loira pura.

As soluções conservadoras foram avaliadas quanto à capacidade de preservar os aspectos morfológicos das vísceras. Foram analisados parâmetros como morfologia, morfometria, peso, consistência, coloração, presença de manchas e sinais de autólise. As avaliações, realizadas a olho nu por um único observador e, quando necessário, com equipamentos específicos, seguiram critérios pré-estabelecidos. As observações ocorreram em três momentos: imediatamente após a limpeza das vísceras (momento 0), após a fixação em formol

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

10% (momento 1) e 50 dias após o término do processo de glicerinação (momento 2).

A análise morfométrica foi baseada em eixos que representam o comprimento longitudinal e o comprimento transversal. O comprimento longitudinal corresponde ao maior eixo da peça. Nos pulmões, esse eixo inicia na parte mais cranial do lobo pulmonar cranial direito e termina na porção mais caudal do lobo pulmonar caudal direito. Nos estômagos, o eixo longitudinal vai desde a região do fundo, próximo ao divertículo ventricular, até a extremidade lateral da região pilórica. Nos rins, o eixo longitudinal abrange desde a extremidade cranial até a extremidade caudal. Já o comprimento transversal é definido por um eixo perpendicular ao comprimento longitudinal.

Imagem 1: Eixos utilizados na obtenção das medidas dos comprimentos longitudinais (A) e comprimentos transversais (B), em pulmão (I), estômago (II) e rim (III). Fonte: arquivo pessoal.

Foram analisadas as variáveis: comprimento longitudinal, comprimento transversal e peso. A partir dessas aferições, calcularam-se as médias de cada tratamento em relação a cada momento de avaliação. A análise estatística foi realizada com base nessas médias, utilizando o método ANOVA no programa Statistical Analysis System (SAS System, Inc.,

Cary, NC, USA). Em casos de diferenças significativas, aplicou-se o teste de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As variações no comprimento longitudinal e transversal dos rins, respectivamente, nos diferentes tratamentos (controle, 1 e 2) e nos três momentos analisados (0 – in natura, 1 – pós-fixação, e 2 – pós-conservação) podem ser observadas nas imagens 2 e 3.

Imagem 2: Gráfico representando comprimento longitudinal (Rim) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 3: Gráfico representando comprimento transversal (Rim) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

Observa-se uma redução nas médias de comprimento em todos os grupos, especialmente entre os momentos 0 e 2. Esse comportamento corrobora Zófoli (2017), que atribui a leve retração morfométrica à ação desidratante do álcool durante

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

a glicerinação. A fixação prévia em formol a 10% também contribui para esse efeito, devido à contração celular, como apontado por Akgun et al. (2017) e Bakici et al. (2017). Apesar da redução observada, não houve diferenças estatisticamente significativas nos comprimentos longitudinais ou transversais dos rins entre os momentos analisados, indicando que os tratamentos conservantes não afetaram significativamente sua morfometria.

Imagem 4: Gráfico representando a massa (Rim) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

A variação da massa dos rins ao longo dos três momentos pode ser observada na imagem 4. Nota-se um leve aumento de massa após a fixação em formol, seguido por redução ao final do processo de glicerinação. Esse padrão é compatível com o descrito por Menassa (2018) e Zófoli (2017), que associam o ganho inicial ao efeito do formol e a posterior perda à desidratação promovida pela glicerina.

No entanto, as alterações de massa também não foram estatisticamente significativas, reforçando a estabilidade morfométrica das peças.

Imagem 5: Gráfico representando comprimento longitudinal (estômagos) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 6: Gráfico representando comprimento transversal (estômagos) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal

As Imagens 5 e 6 mostram os comprimentos longitudinal e transversal dos estômagos. Observa-se uma leve redução em ambos os eixos ao longo dos momentos analisados, comportamento semelhante ao observado nos rins. Tal redução é atribuída à desidratação tecidual causada pelo álcool, conforme descrito por Zófoli (2017).

Imagem 7: Gráfico representando a massa (Estômagos) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

A massa dos estômagos (imagem 7), revela aumento entre os momentos 0 e 1 devido à penetração e fixação com formol, seguido de perda de massa no momento 2, associada à desidratação pela glicerinação. Esse padrão condiz com os resultados observados nos rins. Adicionalmente, destaca-se que o aumento inicial de massa nos estômagos pode ser mais acentuado devido à sua natureza cavitária. A penetração do formol ocorre por via luminal (cárdia e piloro), e o enrijecimento das estruturas promove retração para o interior, conforme Menassa (2018).

Imagem 8: Gráfico representando comprimento longitudinal (pulmão) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 9: Gráfico representando comprimento transversal (pulmão) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal

Imagens 8 e 9 representam, respectivamente, os comprimentos longitudinal e transversal dos pulmões. No gráfico longitudinal (Imagem 8), verifica-se redução contínua nos três momentos, com retração inicial atribuída ao formol e posterior à glicerinação. Apesar disso, as alterações não foram significativas estatisticamente (Menassa, 2018). Já no comprimento transversal (Imagem 9), houve redução inicial, seguida por leve aumento após 50 dias, também sem significância estatística.

Imagem 10: Gráfico representando a massa (Pulmão) no tratamento controle, 1 e 2 e momentos 0, 1 e 2. Fonte: arquivo pessoal.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

A média das massas dos grupos, representada graficamente, mostrou ganho de massa em todos os protocolos. Isso ocorre porque o tecido aerado facilitou a penetração da glicerina, resultando em aumento de massa apesar da leve retração das peças. Os três protocolos apresentaram comportamento semelhante. Esse resultado é semelhante ao observado por Araujo (2009), que relatou ganho de massa em pequenas peças de pulmão conservadas em formol 10% gelificado, já que a glicerina possui viscosidade e densidade próximas às dessas soluções gelificadas.

Imagem 10 apresenta a variação da massa dos pulmões. Em contraste com rins e estômagos, os pulmões mostraram ganho de massa ao longo do processo, em todos os protocolos. Isso é explicado pela maior permeabilidade dos tecidos aerados à glicerina, que tende a se impregnar e reter nos alvéolos pulmonares. Tal resultado é semelhante ao observado por Araujo (2009), que relatou aumento de massa em pulmões conservados em formol 10% gelificado.

A preservação morfológica das peças é essencial para avaliar a eficácia do processo conservante. Segundo Soares et al. (2018), a manutenção da anatomia dos órgãos é crucial para o ensino anatômico. Os resultados aqui apresentados indicam que a morfologia foi preservada em todos os tratamentos, sendo a integridade estrutural mantida ao longo do processo.

Imagem 11: Peças anatômicas de pulmão (A), estômago (B) e rim (C) de suíno, *in natura, in natura*. Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 12: Pulmões após o processo de glicerinação. A' (controle), A'' (tratamento 1), A''' (tratamento 2). Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 13: Estômagos após o processo de glicerinação. B' (controle), B'' (tratamento 1), B''' (tratamento 2). Fonte: arquivo pessoal.

Imagem 14: Rins após o processo de glicerinação. C' (controle), C'' (tratamento 1), C''' (tratamento 2). Fonte: arquivo pessoal

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

As Imagens 11 a 14 mostram as peças anatômicas in natura e após o processo de glicerinação: pulmão (A), estômago (B) e rim (C). Recomenda-se a inserção de letras identificadoras nas imagens, conforme citado. Após o processo conservante, observa-se que, embora o formol provoque um leve encolhimento (Akgun et al., 2017; Bakici et al., 2017), os tratamentos preservaram a morfologia geral dos órgãos, mantendo suas estruturas visivelmente intactas.

A consistência das peças foi avaliada por palpação nos três momentos: in natura (0), pós-fixação (1) e após glicerinação (2). Conforme Krug et al. (2011), houve aumento de rigidez em todas as 27 peças após a fixação.

- Nos pulmões, os grupos controle e tratamento 1 mantiveram textura mais maleável e aspecto borrachóide (Zófoli, 2018), enquanto o tratamento 2 resultou em menor maciez.
- Os estômagos tornaram-se firmes e com consistência borrachóide, apresentando perda de elasticidade muscular.
- Os rins tornaram-se progressivamente mais rígidos, com consistência endurecida, compatível com os efeitos do método aplicado.

Nas Imagens 12 a 14, verifica-se que os grupos controle (A', B', C') e tratamento 1 (A'', B'', C'') apresentaram coloração homogênea, sem manchas evidentes de autólise, embora algumas áreas enegrecidas tenham sido observadas, provavelmente por desidratação. Já as peças do

tratamento 2 (A''', B''', C''') apresentaram coloração mais amarelada, particularmente nos pulmões, que adquiriram aspecto semelhante ao de infiltração lipídica, indicando maior impregnação de glicerina loira nos alvéolos. Além disso, essas peças exibiram aspecto mais brilhoso, sugerindo que necessitam de tempo de secagem prolongado, fator que pode impactar a escolha da técnica conforme o objetivo de uso.

Análise Econômica

O custo de preparação das peças foi avaliado com base na quantidade (em litros) dos reagentes utilizados em cada protocolo, considerando os preços de mercado em novembro de 2022.

- Tabela 1: Custo para preparo de peça de pulmão
- Tabela 2: Custo para preparo de peça de estômago
- Tabela 3: Custo para preparo de peça de rim.

Soluções			
	Fixação	Glicerinação	Total
Controle	R\$ 6,00	R\$128,78	R\$ 134,78
Tratamento 1	R\$ 6,00	R\$89,12	R\$ 95,12
Tratamento 2	R\$ 6,00	R\$ 164,64	R\$170,00

Tabela 1: Custo para preparo de uma peça anatômica (pulmão) de acordo com os tratamentos.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Soluções			
	Fixação	Glicerinação	Total
Controle	R\$ 4,00	R\$ 85,85	R\$ 89,85
Protocolo 1	R\$ 4,00	R\$ 59,41	R\$ 63,41
Protocolo 2	R\$ 4,00	R\$ 109,76	R\$ 113,76

Tabela 2: Custo para preparo de uma peça anatômica (estômago) de acordo com os tratamentos.

	Fixação	Glicerinação	Total
Controle	R\$ 1,00	R\$ 21,46	R\$ 22,46
Protocolo 1	R\$ 1,00	R\$ 14,85	R\$ 15,85
Protocolo 2	R\$ 1,00	R\$ 27,44	R\$ 28,44

Tabela 3: Custo para preparo de uma peça anatômica (rim) de acordo com os tratamentos.

A análise dos custos mostra que o tratamento 1 apresentou o melhor custo-benefício, com economia de aproximadamente 30% em relação ao grupo controle e 45% em relação ao tratamento 2. Esse dado é relevante para instituições que buscam alternativas econômicas viáveis para conservação anatômica sem prejuízo à qualidade morfológica das peças

CONCLUSÃO

Do ponto de vista morfológico, as peças submetidas ao grupo controle e ao protocolo 01 apresentaram características compatíveis com os padrões esperados para a técnica rotineiramente empregada. No protocolo 02, observou-se uma intensificação dessa coloração, especialmente nos pulmões, os quais apresentaram manchas sugestivas de infiltração lipídica. Importa salientar que a

tonalidade amarelada observada nos grupos controle e protocolo 01 não comprometeu a integridade das peças, tampouco sua utilidade para fins anatômicos.

No que se refere à análise morfométrica, não foram identificadas alterações estatisticamente significativas entre os tratamentos, embora tenha sido verificada uma discreta redução no volume das estruturas. Em relação à massa, observou-se decréscimo nos pulmões e rins, enquanto o estômago apresentou leve aumento, possivelmente atribuído à retenção de glicerina em sua cavidade interna.

Sob a perspectiva econômica, o protocolo 01 destacou-se como o mais eficiente, especialmente pela exclusão da etapa de desidratação prévia, o que resultou em uma economia substancial de insumos e tempo, sem prejuízo à eficácia da conservação.

Dessa forma, conclui-se que o protocolo 01 representa a alternativa mais vantajosa para aplicação em rotina laboratorial, por aliar eficiência técnica na preservação das peças anatômicas a um custo operacional reduzido, promovendo maior viabilidade e sustentabilidade no processo de conservação.

REFERÊNCIAS

AKGUN, R.; BAKICI, C.; EKIM, O.; OTO, C.; ORHAN, I.; KAYA, U. Volumetric and colorimetric evaluation of formalin and Kaiserling fixation methods in domestic avian specimens. *Bulgarian Journal of Veterinary Medicine*, v. 20, n. 1, p. 57–61, 2017.

ARAÚJO, S. B. Desenvolvimento e teste da formalina-gel para fixação de pequenas biópsias: uma alternativa biossegura. Recife, 2009.

BEATRIZ, A.; ARAÚJO, Y. J. K.; LIMA, D. P. Glicerol: um breve histórico e aplicação em sínteses estereosseletivas. *Química Nova*, v. 34, n. 2, p. 306–319, 2010.

BOFF, T. C. et al. O uso da tecnologia no ensino da anatomia humana: revisão sistemática da literatura de 2017 a 2020. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 53, n. 4, p. 447-455, 2020.

FONTOURA, E. L. L. et al. Conservação de peças anatômicas: vantagens e desvantagens de diferentes métodos. *Rev. Uningá*, v. 57, n. 2, p. 34-46, 2020.

KIMURA, A. K. E.; CARVALHO, W. L. Estudo da relação custo x benefício no emprego da técnica de glicerinação em comparação com a utilização da conservação por formol. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Extensão em Higiene Ocupacional) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP. 30p.

KRUG, L. et al. Conservação de peças anatômicas com glicerina loira. Concórdia – SC: Instituto Federal Catarinense, 2011.

LIMBERGER, D. C. H. Processo de recuperação, reuso e destinação do formol em laboratório de anatomia. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS.

MENASSA, R. W. Avaliação de métodos alternativos para conservação de peças anatômicas em museus de morfologia animal. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro, p. 4–62.

RESENDE, G. A.; FERREIRA JÚNIOR, C. R.; SILVA, L. G. B. L.; CANÇADO, V. F.; LACERDA, J. P. F. Avaliação de métodos alternativos para substituição do formaldeído na conservação de peças anatômicas didáticas. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, v. 8, n.1, p. 1-7, 2005

SOARES, B. O. et al. Are corpses the best method for practical anatomy assessment, according to health course students? *Journal of Morphological Sciences*, v. 35, n. 1, p. 70–79, 2018.

TRAVAGIM, M. F.; TRAVAGIM, G. F.; LABEGALINI, C. M. G.; BOHN, F. M. L. Z.; VOLPATO, H. Conservação de peças anatômicas em cloreto de sódio: um estudo com produto de fecundação. *Arquivos de ciência da saúde da UNIPAR*, v. 27, n. 3, 2023.

ZÓFOLI, M. B. Avaliação de métodos alternativos para conservação de peças anatômicas e suas aplicações conscientes no laboratório de anatomia

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

animal. 2017. Tese (Mestrado em Ciência Animal)
– Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias,
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro, Rio de Janeiro, p. 35–51.